

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Халимова Фируза Рустамовна

Таржима назарияси ва амалиёти кафедраси доценти, PhD

Самарқанд давлат чет тиллар институти

firuzahalimova@mail.ru

КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680002>

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги вақтда матни лисоний таҳлил қилишда концептуал таҳлил самарали ҳисобланади, чунки у мазмунни аниқроқ ўрганиш имкониятларини сезиларли даражада оширади. Концептуаллаштириш ёки бадий матннинг концептуаллаштирилган доменини аниқлаш усули унинг таркибий қисмларини муайян мавзунини ёки микро мавзунини ёритиб берадиган тил бирликларининг йиғиндисидан маъно жиҳатдан ажратишга асосланган. Концептуал майдон ва тилнинг семантик маконини фарқлаш тамойилларини аниқлаш ҳозирги замон тилшунослигининг долзарб масаласидир. Маълумки, семантик структураларни белгиловчи концептуал структуралар маъно тузилишига таъсир кўрсатади. Миллий тилнинг концептуал майдони таркибини оламнинг лисоний манзарасининг бир бутун ва алоҳида қисмлари сифатида ўрганиш, оламни категориялаштирадиган ва концептуаллаштирадиган асосий концептларнинг нисбатан тўлиқ парадигмасини аниқлашга қаратилган.

Калит сўзлар: концепт, концептосфера, концептуал майдон, семема, лексема, ядро, сарҳад, худуд.

КОНЦЕПТ КАК ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА

АННОТАЦИЯ

В настоящее время концептуальный анализ эффективен при лингвистическом анализе текста, поскольку он значительно повышает шансы на более точное изучение содержания. Метод концептуализации или определения концептуализируемой области художественного текста основан на выделении его компонентов из совокупности языковых единиц, которые освещают определенную тему или микротему с точки зрения значения.

Определение принципов разграничения концептуального поля и семантического пространства языка является актуальной проблемой современной лингвистики. Известно, что концептуальные структуры, которые определяют семантические структуры, влияют на структуру значения. Изучение состава концептуального пространства национального языка в целом и отдельных частей языковой картины мироздания направлено на выявление относительно полной парадигмы основных понятий, которые категоризируют и концептуализируют вселенную.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, концептуальное поле, семема, лексема, ядро, периферия, зона.

CONCEPT AS A STRUCTURE OF THE FIELD

ABSTRACT

Currently, conceptual analysis is effective in the linguistic analysis of a text, since it significantly increases the chances of a more accurate study of the content. The method of conceptualization or definition of the conceptualized area of a literary text is based on the selection of its components from a set of linguistic units that illuminate a certain topic or microtheme from the point of view of meaning.

The definition of the principles of differentiation of the conceptual field and semantic space of language is an urgent problem of modern linguistics. It is known that conceptual structures that define semantic structures affect the structure of meaning. The study of the composition of the conceptual space of the national language as a whole and individual parts of the linguistic picture of the universe is aimed at identifying a relatively complete paradigm of the basic concepts that categorize and conceptualize the universe.

Keywords: concept, conceptsphere, conceptual field, sememe, lexeme, core, periphery, zone.

Академик Д.С. Лихачёв концептни махсус майдон сифатида тақдим этди [Лихачев, 1997: 280-289]. Лексик бирликлар орқали ифода топган концепт ядро ва сарҳад майдони тузилишига эга. Майдонлар ҳар қандай тизимга хос бўлган ўзига хос хусусиятлар, алоқалар ва муносабатларга эга бўлган тизим шаклланишидир. Тилшуносликда майдон анъанавий равишда умумий мазмун билан бирлаштирилган ва белгиланган ҳодисаларнинг концептуал ўхшашлигини акс эттирувчи лингвистик бирликлар тўплами сифатида тушунилади.

Концептуал майдон ҳар хил турдаги когнитив тузилмаларни ва турли хил ментал ифодаларни ўз ичига олган энг катта ақлий шаклланишидир. Концепт тизим (таркибий бирлик) объекти сифатида концепт гештальт ва концептуал-мантиқий даражада (концептуал майдон даражаси) ифодаланади.

Дастлаб, тилшуносликда майдонни ташкил этиш тўғрисидаги қоидалар тил семантикасини, биринчи навбатда лексик семантикани таҳлил қилиш билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлади. Бироқ, XX асрнинг 20-йилларида Й.Л. Вайсгербер “лисоний майдон” ғоясини ҳар бир тилга хос бўлган махсус дунёқараш билан боғлайди ва уни “оламнинг лисоний манзараси” тушунчаси контекстга боғлайди. Олим томонидан, “руҳий оралиқ олами”га тегишли бўлган “лисоний майдон” тушунчаси нафақат алоҳида лисоний бирликларнинг мазмунини бўйсундиради, балки бу тилни тавсифловчи дунёқарашни амалга ошириш усулидир [Гухман, 1961: 42]. Шу ўринда “майдон” биринчи навбатда тилнинг концептуал соҳасига тегишли эканлигини кўриш мумкин.

Ю.Н. Караулов томонидан “концептуал” ва “семантик майдон” ўртасидаги фарқ кузатилган. Концептуал майдон – бу концептуал таркиб майдони бўлиб, “маълум бир тилнинг маданий предмет олами ва инсон тафаккури мантиғини ҳисобга олган ҳолда мантиқий – семантик гуруҳлар (парадигмалар), тузилмалари билан белгиланади; бу предмет олами ҳақидаги билим” [Караулов, 1987: 138]. Концептуал майдон ҳақиқатни бевосита акс эттиради. Семантик майдон – лексик ва миллий жиҳатдан ўзига хос; бу – тил, сўзлар ва уларнинг маънолари ҳақидаги билимдир” [Ўша манба, 138]. Ассоциатив майдон – бу ўртамиён лисоний фаолиятдаги инсон тафаккури тузилишининг онтологик акси. Ушбу уч турдаги майдонлар изоморфик бўлиб, лисоний фаолият ва идрокда бир-бири билан ўзаро таъсир қилади.

Замонавий когнитив йўналтирилган лингвистик билимлардаги концептуал майдон одатда интеграл ва дифференциал когнитив хусусиятларга ега бўлган иерархик равишда ташкил этилган тушунчалар тўплами сифатида талқин этилади. Шу маънода концептуал майдонлар мураккаб тузилишга эга бўлган ажралмас когнитив маконлардир. И.А. Тарасованинг сўзларига кўра, концептуал майдонни концептуаллашувнинг пропозицион, метонимик ва метафорик моделларини ўз ичига олган мураккаб турдаги когнитив тузилиш сифатида кўриб чиқиш мумкин [Тарасова, 2004: 66].

“Концептуал майдон” Т.В. Евсюкова ва Е.Ю. Бутенко томонидан куйидагича тушунилади: “Ҳар хил турдаги когнитив тузилмалар ва турли хил ментал тасаввурлар шакллари ўз ичига олган уч ўлчовли ақлий шаклланиш; умумий семантик компонент билан боғланган иерархик тузилган концептлар занжири. Концептуал майдон интертекстуал макондаги бошқа концептлар билан семантик муносабатларга кирадиган асосий концепт атрофида ташкил этилиши мумкин Концептояферани моделлаштириш турли хил ҳажмдаги маълумотлар асосида амалга оширилиши мумкин – битта матнли асар ичида, алоҳида муаллифнинг концептосфераси доирасида, миллий концептосфера, бутун семантик макон доирасида” [Евсюкова ва бошқ., 2014: 112].

Демак, концептуал майдон тузилишини моделлаштириш асосий концепт ва бошқа тегишли концептлар ўртасидаги муҳим алоқалар ва муносабатларни аниқлашни ўз ичига олади. Структуравий алоқалар ва концептлар ўртасидаги муносабатлар одатда “концептуал тўплам” ёки “концепт комбинацияси” тушунчаси ёрдамида тавсифланади [Крючкова, 2009].

Концепт амалга оширадиган дастурнинг семантик жиҳатдан асосий параметрларини белгилаб беради. Семантик дастур элементлари кейинчалик яна янгиланиб, концептуал тизимни бойитувчи янги тафаккур концептларини шакллантириш учун асос бўла олади [Топорова, 2003: 41]. Шуни таъкидлаш лозимки, концептосферанинг муайян майдонини шакллантириш жараёнида концептларнинг хусусиятлари муҳимдир, чунки айнан концепт мазмунида халқларнинг маданий тажрибасидаги фарқлар намоён бўлади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, концептлар улар учун бегона бўлган концептосфералар билан зиддиятга киришиши мумкин. Бу кўпинча тегишли концептларнинг қиймат компонентлари мос келмаганда намоён бўлади [Карасик, 2003: 19].

Концептуал майдон концепт билан ифодаланган қийматлар тўплами билан шаклланади. Лисоний белгилар тизимида унинг барча элементлари ўз аксини топа олмайди, чунки ментал концепт ҳар доим ҳам лисоний белги орқали намоён бўлавермайди, чунки у доимо ривожланиб боради ва унинг бир қисми нолисоний ифода бўлиб қолади. Концептуал майдонни ўрганиш когнитив контекстни жалб қилишни талаб қилади, чунки концептнинг ақлий майдони мураккаб кўп ўлчовли тузилишга эга (Н.Н. Болдырев, В.И. Карасик, И.А. Стернин ва бошқалар). Лисоний фаолият вакиллари учун энг долзарб уюшмалар концептнинг ядросини ташкил қилса, кам аҳамиятга эга бўлган уюшмалар сарҳадни ташкил қилади.

Ҳозирги вақтда фанда концептнинг куйидаги майдон тузилиши мавжуд:

Концепциянинг ядроси: концепт ҳақида муҳим билимларни ифодаловчи асосий когнитив пропозицион тузилма [Попова, 1999]. Концептнинг ядроси универсал компонент бўлиб, ўрганилаётган концептни номловчи калит сўзнинг семантик хусусиятлари билан, яъни изоҳли луғатларда мустаҳкамланган ва кейинги концептуал ривожланиш учун имкониятларга эга бўлган асосий ифодалар таркибининг элементлари билан белгиланади. Майдон ядросидаги калит сўз атрофида семемалари майдон архисемасига тенг бўлган лексемалар гуруҳланган: синонимлар, антонимлар.

Ядро олди ҳудуди: концепциянинг мунтазам ва енг типик лексик-синтактик тасвирлари, вазиятнинг денотатив тузилишини тўлиқ акс этирувчи изосемик лексик-синтактик конструкциялар.

Яқин сарҳад: майдонга яқин жойлашган лексемалар, семемалар [Попова, Хорошунова, 2003: 34].

Узоқ сарҳад: концептнинг лексик ва синтактик ифодалари, концептуал майдонга киритилган турли хил субъектив-модал маъноларнинг умумийлиги билан мураккаблашади. Узоқ сарҳадни майдондан нисбатан узоқлашган семема ва лексемалар ташкил қилади.

Чегара сарҳади: семемаларида яширин семалар мавжуд бўлган лексемалардан иборат бўлиб, улар майдон номи билан муносабатда бўлишади. Айнан битта лексема турли хил семемалари ёрдамида майдоннинг турли ҳудудларига киритилиши мумкин [Попова, Хорошунова, 2003: 35]. Концептнинг майдон тузилишини ўрганиш концептнинг ядроси, яқин, узоқ ва чегара сарҳадларини ташкил этувчи когнитив хусусиятларни аниқлаш ва тавсифлаш,

концептни ифодаловчи лисоний воситаларнинг энг тўлиқ таркибини яратишга қаратилган [Стернин, 2001].

Шундай қилиб, концепт атамаси муайян маданият, миллат ва маълум бир даврдаги шахснинг олам ҳақида билим, тушунчасини ифода этувчи мазмунли белгилар, ментал моҳиятини ифодалайди. Концептосферада эса бутун миллатнинг билим салоҳияти, билим ва кўникмалар захираси, маданий тажрибаси акс этади [Бабушкин, 2003: 12-13]. Шунинг учун, академик Д.С. Лихачевнинг ғоясини кўллаб-қувватлаган А.П. Бабушкин тилнинг концептосферасини турли хил концептлар мажмуи: расмлар, схемалар, фреймлар ва сценарийлар сифатида намоён бўлишини қайд этади ([Бабушкин, 1996]. З.Д. Попова концептосферани концептлардан иборат ментал майдон сифатида тушунади [Попова, 2001].

Концепт мазмунини майдон тузилиши шаклида акс эттириш бадий асарларда майдон сифатида ифодаланган концептосферани моделлаштириш учун имконият яратади, бу концептнинг нутқий ифодасида бадий матннинг аҳамиятини аниқлашга имкон беради. Оламнинг бадий манзараси мураккаб таркибли, кўп аспектлардан иборат бўлиб, баъзида лисоний ифода билан тафовутга эга бўлади. Ёзувчининг олам манзараси тасвири хусусиятлари, унинг асосини қандай мажозий-мантикий ментал мажмуалар ташкил этиши ва уларнинг маълум бадий матнларда қандай ифодаланиши билан бевосита боғлиқдир. Шунинг учун, табиийки, бадий концептнинг тўлиқ ва аниқ таснифини яратиш, фақат кўплаб бадий асарларини кўриб чиқиш асосида амалга оширилиши мумкин.

Масалан, ўзбек шеъриятида “ВАТАН” концепти “она Замин”, “Она”, “мусаффо осмон”, “макон”, “юрт”, “тупрок”, “Ўзбекистон”, “озодлик” каби умумбадий прототиплардан ташкил топган бўлади. Шоир Муҳаммад Юсуф шеъриятини таҳлил қилганимизда, “Ватан” концепти - “саждагоҳ”, “она сути”, “тупроғи кўзга тўтиё” каби индивидуал-муаллифий концепт мазмунларида ўзига хос тарзда акс этилиши гувоҳи бўламиз. Эркин Воҳидов шеъриятида эса “дард”, “ғурбат”, “ўт”, “оташ” каби сарҳадларни кузатамиз.

Адабиётлар рўйхати

1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1996. – 104 с.
2. Бабушкин А.П. Картина мира и концептосфера языка // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: Материалы междунар. симпозиума. Волгоград, 22-24 мая 2003г. Ч.2 Тезисы докладов. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 12-13.
3. Гухман М.М. Лингвистическая теория Л. Вайсгербера // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. – Москва: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 123-162.
4. Карасик В.И. Транслируемость концептов // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: Материалы междунар. симпозиума. Волгоград, 22-24 мая 2003г. Ч.2. Тезисы докладов. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 17-19.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – Москва: Наука, 1987. – 264 с.
6. Крючкова Н.В. Дискурсивное варьирование концептов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2009. № 4. – С. 271-276.
7. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От Теории словесности к структуре текста. Антология / Под ред. В.П. Нерознака. – М., 1997. – С. 280-289.
8. Попова З.Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 30 с.
9. Попова, З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж, 2001. – 192 с.
10. Попова З.Д. Построение лексико-семантического поля ключевого слова концепта / З.Д. Попова, И.В. Хорошунова // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: Материалы международного симпозиума. Волгоград, 22-24 мая 2003г. Ч.2 Тезисы докладов. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 34-35.

11. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание. – Воронеж, 2001. – С.58-65.
12. Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале поэзии Г. Иванова и И. Анненского): диссертация ... доктора филологических наук. – Саратов, 2004. – 484 с.
13. Топорова В.П. Семантическая программа концепта // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: Материалы междунар. симпозиума. Ч.2 Тезисы докладов. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 39-41.
14. Холмурадова, Л. Э. (2012). Семейные ценности англичан, отраженные в английской фразеологической картине мира. Вестник Челябинского государственного университета, (5 (259)), 161-163.
15. Eshkuvatovna, K. L., & Furkatovna, S. D. (2022). The Analysis of the Usage of Lexical Transformations in the Translation of the Words Expressing the Concept “Hospitality”. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 16, 101-104.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000